

Аксиологик ёндашув асосида бўлажак ўқитувчиларни педагогик тайёргарлигини такомиллаштириш механизми

Юлдашева Нафиса Саидназаровна

Низомий номидаги Тошкент Давлат Педагогика университети

Умумий тидшунослик кафедраси ўқитувчиси

Маълумки педагогик механизм маълум бир бошланиши ва натижаларининг корреляциясига эга бўлган кўп босқичли, динамик характерга эга бўлган ва ўзаро таъсир қилувчи ва ўзаро боғлиқ жараёнларнинг яхлит тизимидир.

Ҳар қандай таълим тизимининг негизида келажак авлоднинг тақдири билан халқ манфаатлари ётади. Бу манфаатларни рўёбга чиқариши учун ёш авлоднинг шахсий фазилатлари етакчи ўрин тутаяди. Ўсиб келаётган ёш авлоднинг фазилатлари билан касбий билимдонлик даражаси, уларга шу кунда берилаётган билимларнинг тури, ҳажми ва таълим-тарбиянинг сифатига тўғридан-тўғри боғлиқдир. Шу кунгача инсоният яратган педагогик усуллар камчиликлардан ҳоли эмас. Шунинг учун усуллар назарияси тинимсиз тараққий этиб, барча ўқитувчи ва педагоглар талабга бирдай жавоб берувчи усулларни излаган. Шу изланишлар натижаси ўлароқ, ўқув жараёнининг технологиялашган усули вужудга келди.

Бўлажак ўқитувчиларни педагогик тайёргарлигини такомиллаштиришнинг механизми турли жиҳатлари қатор тадқиқотчилар томонидан ўрганилган. Ж.Маннопов томонидан бўлажак ўқитувчиларнинг компетентлигини ривожлантириш технологиялари, бўлажак ўқитувчиларнинг методик компетентлигини ривожлантиришга йўналтирилган инновацион технологиялардан фойдаланиб таълимнинг замонавий усулларини қўллаш механизмларини ривожлантириш бўйича илмий изланишлар олиб борилган.

Тадқиқот иши давомида маълум бўлдики, бўлажак ўқитувчиларнинг педагогик тайёргарлигини аксиологик ёндашув асосида такомиллаштириш механизми бевосита жараёни ташкил этиш шакллари билан бевосита боғлиқ. Бу бўлажак ўқитувчилар педагогик тайёргарлигини такомиллаштириш заруриятини англаш ва аксиологик ёндашув асосида ушбу мақсадга эришиш механизмларининг такомиллаштириш заруратини вужудга келтирмоқда.

Олий педагогик таълим муассасаларида бўлажак ўқитувчилар мутахассислик фанларидан билимларни чуқур эгаллаб, касбий кўникма ва малакаларга эга бўлмоқдалар. Ушбу механизм асосидаги касбий тайёргарликка эга бўлган ўқитувчи, олий педагогик таълим муассасасидан кейинги фаолиятда ҳамisha қутилган натижаларга эришмайди, бу эса ўқитувчи эгаллаган билимлар ва касбий кўникмаларни амалиётда самарали қўллашда қарама-қаршиликларга олиб келувчи бизга номаълум бўлган қонуниятлар борлигидан далолат бермоқда. Педагогик ходимлар касбий тайёрлаш тизимини қайта ташкил қилишнинг асосий йўналишлари бутунжаҳон, миллий ва ҳудудий тенденцияларни акс эттирадиган касбий таълим ривожининг етакчи тенденциялари билан боғлиқдир. Улар жумласига қуйидагилар киради: таълимнинг узлуксизлигини таъминлаш; инсонпарварлаштириш; ижтимоийлаштириш; демократлаштириш; интеграция; интенсификация.

Ибн Синонинг фикрига кўра, ўқувчилар биргаликда таҳсил олгандагина, улар бир-бирини ҳурмат қилади ва фанларни ўрганишда ўзаро кўмак беради. Агар бола ёлғиз таҳсил олса, унда бу уни бахтсиз қилиб кўяди. Мактабнинг устунлиги шундаки, таъкидларди Ибн Сино, ўқувчилар у ерда ҳамisha хуш кайфият ва иштиёқ билан фанларни ўрганади, одоб-ахлоқ қоидаларини ўзлаштиради, бир-биридан ортда қолмасликка ҳаракат қилади. Улар ўртасидаги турли мавзуларда хусусий суҳбатлар бошқа кишилар маслаҳатларини такомиллаштиришга ёрдам беради. Бундай мулоқот уларни дўстга айлантиради.

Аксиологик ёндашув асосида кадриятларнинг илмий категория сифатидаги моҳияти, бошқа тушунчалардан фарқи, объектив асослари ва субъектив англаб олиниши, намоён бўлиш шакллари ҳақида тўғри маълумотлар олиш мумкин. Бунда нарса, воқеа, ҳодисалар, кишилар ва уларнинг аолиятига кадр ва кадрланиш даражаси нуқтаи назаридан қаралади. Мазкур қарашда фойдалилик, қиймат ва уларни ифодалайдиган иқтисодий баҳо эмас, балки кадрнинг аҳамияти асосий ўрин тутди. Бунда кадр ва баҳо бир бирига мос келмайдиган, нарса ёки объектнинг қадри унинг иқтисодий қийматидан бир неча марта саломқлироқ бўлиши ҳам мумкин бўлган ҳоллар кўп учрайди. Масаланинг бу жиҳатини ўрганиш ахлоқшунослик, эстетика, ҳуқуқшунослик, маданиятшунослик, сиёсатшуносликнинг далилларига ва маънавиятнинг ижтимоий қирраларига таянади. Бунда, айниқса, иқтисодий, сиёсий, маънавий фаолият ва жараёнларнинг жамият ҳамда ижтимоий субъектлар учун аҳамияти, ҳаётнинг турли қирраларини акс эттирадиган муаммолар ҳамда уларнинг ечимларини ифодалайдиган қарашлар, ғоялар, таълимотлар, талаб ва эҳтиёжларнинг реал жараёнлар учун кадр-қимматини аниқлаш катта аҳамият касб этади.

Матахассисларда такомиллашган тайёргарлик уларда таркиб топган шахсий, психологик, касбий хусусиятлар билан ҳам белгиланади. Хусусан, онг инсон миясининг объектив борлиқни идеал образларда акс эттириш ва бу образлардан фикрлаш жараёнида фойдаланиш қобилияти сифатида амал қилади. Уни бевосита кузатиш мумкин эмас. Онг фақат инсон мияси ишининг натижаси, унинг хоссаси сифатида, шунингдек онг намоён бўлишининг фикрлар, ғоялар, эътиқодлар, кадриятлар, мўлжаллар ва шу кабилар тарзида ифодаланган турли шакллари орқали тадқиқ этилиши мумкин.

Инновацион фаолиятга аксиологик ёндашув инсоннинг ўзини янгилик яратиш жараёнига бахшида қилиши, унинг томонидан яратилган педагогик кадриятлар жамул-жамини англатади. Аксиология инсонга олий кадрият ва ижтимоий тараққиётнинг бир-дан-бир мақсади сифатида қарайди.

Ўқитувчининг онгида мустаҳкамланган педагогик кадриятлар унинг шахслараро мулоқотида, ижодий фаолиятида, бола шахсининг ривожланишида, касбий ҳамкорликда, маънавий кадриятлар алмашинувидаги касбий йўналишлари тизимини ҳосил қилади.

Таълим тарбия ҳар доим ва барча замонларда илғор мутафаккирларнинг диққат-эътиборини тортиб келган. Тарбияни шахсининг руҳан камол топишида асосий омил ҳисоблаганлар.

Аксиологик ёндашув асосида бўлажак ўқитувчиларни педагогик тайёргарлигини такомиллаштириш механизмининг амалга ошириш натижаси сифатида уларнинг тарбияланганлик даражаси ҳам кўзда тутилади.

Фаробий ўзининг илмий-педагогик асарларида тарбия масалаларига муҳим ўрин ажратади, чунки, унинг фикрича, “барча табиий хислатлар иродага асосланган тарбияга ҳамда уларни энг олий ёки энг олийга яқин камолотга олиб боришга мўлжалланган нарсалар орқали парваришга муҳтождир”. Фаробий маънавий тарбияни биринчи ўринга қўяди. Ал-Фаробий тарбия ва таълимни комил инсонни шакллантиришнинг қудратли ва самарали воситаси деб билади. Таълим-тарбия натижасида чин фароғатга эришиш йўлида интилаётган ёшлар учун зарур бўлган маънавий ва ақлий хислатлар шаклланади. Ал-Фаробийнинг педагогик фаолиятида таълим ва тарбия ўзаро узвий ва уйғун алоқада ўрганилади, лекин улар педагогика воситалари сифатида бир-биридан фарқ қилувчи ва ўзига хос жиҳатларга эга. “Таълим – бу халқлар ва шаҳарларга назарий яхши фазилатлар ато қилишдир. Тарбия – бу халқларга ахлоқий яхши фазилатлар – билимга асосланган санъат ато қилишдир”.